

Мержвинская Л.В.

Кандидат военных наук, ФГБВОУ ВО
«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского», г. Санкт-Петербург.

Наумчик Е.Е.

Младший научный сотрудник, ФГБВОУ ВО
«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского», г. Санкт-Петербург.

Яккола А.Н.

Кандидат технических наук, ФГБВОУ ВО
«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского», г. Санкт-Петербург.

**Оценивание эффективности использования
визуального сопровождения учебных занятий
на примере мультимедийных презентаций**

Введение

Процесс внедрения в практику обучения средств визуализации начался в период активного развития кино в 1960-х годах. Однако, в зарубежной педагогике отмечается, что в связи с чрезмерным применением видео материалов на учебных занятиях в определенный момент возникла проблема пресыщения наглядной информацией, сопровождающаяся, соответственно, снижением познавательной активности обучающихся [1]. Около 15 лет назад в качестве инновационных форм визуализации в педагогическом процессе стали применяться мультимедийные презентации (МП). Методические подходы, существующие в отечественных вузах Минобороны России к их использованию как основной формы наглядности, сводятся к перечислению перечня технических требований по оформлению, связанных с инструментальными возможностями презентаций в Microsoft Office PowerPoint. Вместе с тем, отдельная группа профессорско-преподавательского состава, имеющая низкий уровень цифровой грамотности, придерживается мнения, что достаточно мела и доски, а МП отнимает много времени при подготовке и неэффективно на учебных занятиях [2]. В настоящее время преподавателями накоплен, но недостаточно систематизирован большой опыт по формулированию методических принципов и подходов практического применения визуализации, поэтому ещё остаются проблемные вопросы. Например, в различных учебных заведениях МП, являясь

неотъемлемой частью образовательного процесса, зачастую применяется как дословное воспроизведение той информации, которую излагает лектор, в то время как использование МП не предназначено для синхронизации речи преподавателя, кроме того, по данным исследователей обучающийся не может одновременно воспринимать информацию по двум каналам восприятия [1].

В большинстве работ по проблемам, связанным с применением МП в ходе учебных занятий, отмечается недостаточная психолого-педагогическая обоснованность требований к их созданию и использованию в образовательном процессе вузов [1, 3]. Следовательно, методическое направление совершенствования учебных МП должно развиваться в направлении интеграции технологических требований и дидактических приемов, рассматривать применяемые средства визуализации с точки зрения современных достижений психологии и педагогики с учётом специфики преподаваемых дисциплин.

Особенностью лекции как вида учебного занятия является её теоретическая направленность. Систематизация основ научных знаний не должна утомлять обучающихся, в связи с чем применение МП направлено на повышение уровня их познавательной активности [4]. По мнению некоторых исследователей, ошибочно считать ПМ развлечением, создающим «эмоциональный градус» лекции, наоборот, это средство концентрации внимания обучающихся на сути изучаемых явлений и закономерностей [3].

В качестве основных психолого-педагогических целей использования МП при обучении будущих военных инженеров можно выделить следующие:

- повышение уровня знаний, умений и практических навыков за счёт активизации когнитивных функций (внимания, памяти, мышления, воображения);
- повышение уровня интереса и мотивации курсантов к процессу обучения, а, следовательно, к более осмысленному освоению профессии;
- совершенствование и развитие нестандартных форм и методов обучения при использовании МП;
- разработка методик самообразования обучающихся при помощи МП для активизации самостоятельности в получении информации, формировании визуального мышления инженеров как одного из индикаторов способностей специалистов технического профиля [5];
- повышение уровня профессиональной коммуникации преподавателя с обучающимися.

Проблема эффективности применения МП зависит от нескольких факторов. Во-первых, это уверенное пользование цифровыми технологиями, обеспечивающими необходимый уровень развития информационно-коммуникативной компетенции преподавателя высшей школы, которая определяется практическим владением инструментальными средствами.

Согласно утвержденной в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского (ВКА) Методике оценки лекции преподавателя презентация рассматривается в составе критерия «качество подготовки наглядного материала» и учитывается в совокупности с другими критериями в группе организационных мероприятий подготовки к проведению лекции. При таком подходе определяющим является субъективное мнение эксперта.

В образовательном процессе вузов Минобороны России, осуществляющих подготовку инженеров в системе «человек-знак» и «человек-техника», большая часть учебного материала связана с преподаванием специальных технических дисциплин, направленных на формирование особого типа мышления – инженерного. Следовательно, визуализация, применяемая преподавателями в ходе лекций, должна быть профессионально направленной, имеющей иконический характер и представленной чаще не в виде текста, а знаков объектов, графиков, диаграмм, схем. Причём, по мнению исследователей, наиболее часто употребляемым и востребованным является представление информации в виде графиков, при этом важная роль визуального мышления заключается в осуществлении перехода от абстрактного мышления к практической деятельности будущего профессионала. По данным исследований, при обучении по программам технического профиля более активное запоминание происходит через наглядные образы [5]. Изуче-

Рис. 1. Схема оценки эффективности применения МП на лекции.

ние преподавателями эффективности применения визуальных средств на лекции при обучении инженеров свидетельствуют о необходимости обоснованного использования, однако инструментария для получения объективных оценок эффективности МП ещё не предложено [6]. Основными формами изучения является опрос: обратная связь от обучающихся; контроль их знаний. На основе изучения научной литературы было выявлено, что визуализация может быть оценена по критериям, представленным на рисунке 1, следовательно, для разработки методики оценки эффективности МП на лекции целесообразно определить их индикаторы.

Под эффективностью лекции следует понимать достижение определенной педагогической цели с минимальной затратой времени обучающимся. Исходя из схемы, представленной на рисунке 1, интегральная оценка в общем виде может быть представлена через формулу:

$$I = \frac{M_n + T_n + F_n + P_n}{4},$$

где I – эффективность применения МП;

M_n – значение методического критерия;

T_n – значение технического критерия;

F_n – значение физиологического критерия;

P_n – значение психологического критерия.

Для каждого критерия необходимо определить индикаторы (табл. 1), оценка которых позволит выявить эффективность применения МП на лекции.

Таблица 1. Структура эффективности применения МП.

№	Критерий	Содержание	Индикаторы
1.	Методический	Общедидактические принципы	Последовательность Логичность Структура Научность Обратная связь
2.	Технический	Пользовательские функции пакета Microsoft Office презентации PowerPoint	Текст Видео Аудио

3.	Физиологический	Особенности психических функций	Восприятие Память Мышление
4.	Психологический	Познавательная активность обучающихся	Мотивация к освоению профессии Самостоятельность Инициативность

Методический критерий может быть оценен в форме экспертного опроса профессорско-преподавательского состава при оценке лекции, в частности, необходимо определить выполнение общедидактических принципов, реализуемых в виде индикаторов: наличие определенной структуры МП, соблюдение последовательности, логичности в представлении сопровождающего на слайдах материала для лекции, опоре на последние достижения науки, помощь средства визуализации в раскрытии основных понятий данной лекции (табл. 2).

Таблица 2. Шкала оценивания индикаторов методического критерия.

№	Индикатор	Параметр	Баллы
1	Последовательность	полное соблюдение методического построения занятия с применением МП (вступительная, основная, заключительная части)	1
		частичное соблюдение методического построения занятия с применением МП	0,5
		не соблюдение методического построения занятия с применением МП	0,1
2	Логичность	высокий уровень логичности, убедительности и доходчивости	1
		средний уровень логичности, убедительности и доходчивости	0,5
		низкий уровень логичности, убедительности и доходчивости	0,1
3	Структура	полное соответствие учебной рабочей программе	1
		частичное соответствие учебной рабочей программе	0,5
		не соответствие учебной рабочей программе	0,1

4	Научность	высокий уровень использования актуальных научных данных, информации о перспективах развития в рассматриваемой предметной области	1
		средний уровень использования актуальных научных данных, информации о перспективах развития в рассматриваемой предметной области	0,5
		не используются актуальные научные данные, информация о перспективах развития в рассматриваемой предметной области	0,1
5	Обратная связь	высокий уровень контакта с аудиторией, использование приемов интенсификации освоения материала в МП	1
		средний уровень контакта с аудиторией, поддержание внимания обучающихся эпизодическая	0,5
		низкий уровень контакта с аудиторией, связь с аудиторией не поддерживается	0,1

Соответствие индикатора требованиям оценивается в 1 балл, если индикатор присутствует, но недостаточно соблюдаются требования, то 0,5 баллов. Общее значение методического критерия (M_n) определяется по формуле:

$$M_n = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n},$$

где n – количество оцениваемых индикаторов;

M_n – общее значение методического критерия;

Z_i – значения индикаторов.

Оценка технического критерия (T_n) при подготовке МП для проведения лекции основывается на учёте 3-х основных индикаторов: текст, видео и аудио (табл. 3), которые могут эффективно воздействовать на все когнитивные функции обучающегося. В приведенном примере используется оценка индикаторов наиболее доступного и широко используемого формата пакета Microsoft Office презентация PowerPoint.

Таблица 3. Шкала оценивания индикаторов технического критерия.

№	Индикатор	Параметр	Баллы
1	Текст		
1.1	Формат шрифта	Arial	1
		Verdana	1
		Calibri	1
		Times New Roman	0,5
		другое	0,3
1.2	Размер шрифта заголовков	16 pt	1
		14 pt	0,5
		12 pt	0,5
		другое	0,3
1.3	Размер шрифта основного текста	10 pt	1
		12 pt	0,5
		14 pt	0,5
1.4	Количество применяемых цветов на одном слайде	≤ 3	1
		3 >	0,5
1.5	Контраст	белый на темно-синем	1
		черный на белом	1
		желтый на синем	1
		другие	0,5
1.6	Ошибки в тексте, формуле	есть	0,1
		нет	1
1.7	Соотношение текста и изображения	100/0	0,1
		50/50	0,5
		30/70	1
		0/100	0,5
1.8	Количество иллюстраций на 1 слайде	1	1
		>1	0,5
2	Видео		
2.1	Продолжительность	> 5 минут	0,5
		≤5 минут	1
2.2	Расширение	mp3	1
		avi	1
		mp4	0,5
		wmv	0,5

2.3	Разрешение	1280x720px	1
		1920x1080px	0,5
		800x600px	0,5
2.5	Анимационные переходы	один эффект для всех слайдов	1
		несколько эффектов для всех слайдов	0,5
3	Аудио		
3.1	Расширения	mp3	1
		wav	0,5
		wma	0,5
		midi	0,5
3.2	Системные звуки ПК	есть	0,5
		нет	1
3.3	Музыка	звучит одновременно с текстом лекции	0,5
		сопровождает визуальный видео ряд	1

Технический критерий (T_n) МП будет максимально эффективным, если все индикаторы оценены на 1 балл. Оценка параметров качества представляемой визуальной информации может колебаться от 0,1 до 1 балла по индикаторам и рассчитывается по формуле:

$$T_n = \frac{\sum_{i=1}^n A_i}{n},$$

где n – количество оцениваемых индикаторов;

T_n – общее значение технического критерия;

A_i – значения индикаторов.

Грамотное использование лишь технических возможностей при разработке современных МП может не в полной мере обеспечивать достижение педагогических целей обучения и воспитания, т.к. необходимо учитывать требования по всем критериям в целом.

Основным способом оценки физиологического критерия является контроль знаний. Надёжность запоминания связана с физиологическими особенностями когнитивных функций и основана на свойствах долговременной памяти, объем которой безграничен, а качество запоминания информации зависит от степени её важности для обучающе-

гося и его мотивации. Следовательно, для определения качества усвоенной информации необходимо проведение контроля знаний (табл. 4).

Для того, чтобы привести значение оценки физиологического критерия к единой шкале, используется перевод стандартных оценок в значения от 0,1 до 1, а именно: 1 балл за правильный и полный ответ, 0,5 – недостаточно полный ответ, 0,1 – неверный ответ, общее значение вычисляется по формуле:

$$F_n = \frac{\sum_{i=1}^n G_i}{n},$$

где n – количество оцениваемых индикаторов (вопросов, заданий);

F_n – общее значение физиологического критерия;

G_i – значения индикаторов.

Таблица 4. Шкала оценивания индикаторов физиологического критерия.

№	Индикатор	Параметр	Баллы
1	Восприятие	достаточно однократного представления материала	1
		требуется повторение материала	0,5
		необходима помощь преподавателя	0,1
2	Память	правильный и полный ответ на вопрос	1
		недостаточно полный ответ на вопрос	0,5
		неверный ответ	0,1
3	Мышление	способен самостоятельно делать обобщения, формулировать понятия, устанавливать сходства и различия, проявлять способности к анализу, синтезу и сравнению	1
		способен с помощью преподавателя делать обобщения, формулировать понятия, устанавливать сходства и различия, проявлять способности к анализу, синтезу и сравнению	0,5
		не способен делать обобщения, формулировать понятия, устанавливать сходства и различия, проявлять способности к анализу, синтезу и сравнению	0,1

Психологический критерий (P_n), включающий 3 индикатора, может быть оценен с помощью анализа достижений при изучении дисциплины (участие и победа в олимпиадах, военно-научном обществе, учебная активность обучающихся и её результаты в виде рефератов, сообщений), при этом используем перевод количества побед и участия в различных мероприятиях в значения от 0,1 до 1 (табл. 5):

$$P_n = \frac{\sum_{i=1}^n H_i}{n},$$

где n – количество оцениваемых индикаторов (вопросов, заданий);

P_n – общее значение психологического критерия;

H_i – значения индикаторов.

Таблица 5. Шкала оценивания индикаторов психологического критерия .

№	Индикатор	Параметр	Баллы
1	Мотивация к освоению профессии	участие (победа) в олимпиадах, конференциях, военно-научном обществе, учебная активность обучающихся и её результаты в виде рефератов, докладов, сообщений	1
		эпизодическое участие в олимпиадах, конференциях, военно-научном обществе, низкая учебная активность обучающихся и её результаты в виде рефератов, докладов, сообщений	0,5
		не участвует	0,1
2	Самостоятельность	способен к самостоятельной работе, правильно организовывать свое время на самоподготовке	1
		требует контроля при проведении самостоятельной работы	0,5
		не способен к самостоятельной работе, правильно организовывать свое время на самоподготовке	0,1
3	Инициативность	постоянно повышает уровень своих знаний путем изучения дополнительной литературы по рекомендации преподавателя и решения задач повышенной сложности	1
		повышает уровень своих знаний путем изучения дополнительной литературы под руководством преподавателя	0,5
		не повышает уровень своих знаний	0,1

Таким образом, получение интегрального значения I , отражающего эффективность МП, позволяет анализировать и опираться на каче-

ственно-количественную оценку, уточнять и дополнять критерии в зависимости от направления подготовки и форм занятий.

Предложения по оценке эффективности применения визуального сопровождения учебных занятий в форме мультимедийных презентаций

После вычисления значения I (эффективность МП на лекции) определяется степень эффективности в зависимости от соответствия уровню:

1-ый уровень ($0,8 \leq I \leq 1$) – эффективный;

2-ой уровень ($0,6 \leq I < 0,8$) – допустимый;

3-ий уровень ($0,3 \leq I < 0,6$) – малоэффективный.

Для того, чтобы повысить эффективность применения МП необходимо определить ее количественную меру, а измерив, постараться установить причины, приводящие к снижению эффективности.

Кроме того, введем коэффициент эффективности усвоения $\hat{E}_{\text{ф}}^{\circ}$, который показывает, насколько лучше усваивается материал занятия с применением МП, чем без их применения [7]:

$$K_{\text{эф}}^y = \frac{n_{\text{мп}}}{N_{\text{мп}}} - \frac{n}{N},$$

где $n_{\text{мп}}$, n – число обучающихся, усвоивших материал с применением МП и без их применения соответственно;

$N_{\text{мп}}$, N – число всех обучающихся в группе, изучавших материал с применением МП и без их применения соответственно.

Предельное значение $\hat{E}_{\text{ф}}^{\circ \text{max}}$ определяем из выражения:

$$\hat{E}_{\text{ф}}^{\circ \text{max}} = 1 - \frac{n}{N}.$$

Если $N_{\text{мп}} = N$, то

$$K_{\text{эф}}^y = \frac{n_{\text{мп}} - n}{N}.$$

Коэффициент эффективности усвоения $\hat{E}_{\text{ф}}^{\circ}$ зависит от качества разработанных МП, изучаемой дисциплины, сложности материала и т.д.

Для определения эффективности применения визуального сопровождения учебных занятий в форме мультимедийных презентаций необходима фиксация успеваемости обучающихся по конечному результату – критерию знаний. Предметом дальнейших исследований должно быть изучение оценки качества обучения на других видах учебных занятий с учётом использования МП.

Условия использования визуального сопровождения в форме мультимедийных презентаций

На основании вышеизложенного могут быть сформулированы опре-

деленные рекомендации для создания МП для лекции при обучении военных инженеров. Существующие требования к компетенциям профессорско-преподавательского состава определяют необходимость уверенного и осознанного владения техническими средствами обучения. Учитывая современные тенденции развития информационных технологий и искусственного интеллекта в образовательном процессе вуза необходимо формулировать новые оптимальные стандарты визуализации, позволяющие достигать необходимого педагогического эффекта. В вузах разрабатываются методические рекомендации по созданию учебных МП, учитывающие особенности восприятия визуальной информации.

МП не должны создаваться на интуитивном уровне, требуется научно обоснованный, взвешенный и продуманный системный подход. Наглядный материал – это не просто некоторая информация в чувственной форме представления, а информационная модель системы знаний и определенного педагогического опыта преподавателя, оформленная в соответствии с требованиями. В связи с вышеизложенным, основным дидактическим требованием к МП, безусловно, является обеспечение высокого технического качества экранной информации. Очевидно, что лекция с МП будет иметь преимущества перед лекцией без МП при выполнении основных условий:

- 1) выбором оптимальных размеров элементов экранной информации;
- 2) предварительной тщательной подготовкой и соотношением необходимого иллюстративного материала (текст/графическая информация), который сопровождает подробное изложение лекции;
- 3) использованием возможностей компьютерной анимации для представления информации на слайде с целью привлечения внимания обучающихся;
- 4) использованием звукового сопровождения, которое не должно заглушать преподавателя, раздражать слух, резко меняться, а также усыплять обучающихся;
- 5) показом видеоряда, что позволяет мобилизовать внимание обучающихся, а с другой – способствует уменьшению утомляемости зрения;
- 6) *создание контрастов, включающих резкое увеличение масштаба какого-либо узла чертежа, стоп-кадры во время демонстрации видео-записи и т.п.*

Если требования к оформлению информации на МП сформулированы в вузах и доступны, то их обоснованность с точки зрения восприятия обучающимися недостаточна.

Так, для обеспечения нормального восприятия букв и знаков должно быть соблюдено условие (рис. 2)

$$\frac{H}{L} \geq \operatorname{tg} \alpha \approx,$$

где H – высота знака или буквы;

L – расстояние по нормали от плоскости, на которой изображен знак, до зрителя;

α – угол, под которым знак высотой H виден без особого напряжения органов зрения.

Хотя практически разрешающая способность человеческого глаза составляет, в среднем, одну угловую минуту (а у некоторых людей даже еще меньше), тем не менее различать отдельные буквы, знаки и символы можно лишь под углом 10–20°. Следует иметь в виду, что четкой границы, определяющей величину угла α нет, поскольку она существенно зависит от продолжительности восприятия информации и степени утомляемости зрения. Если исходить из того, что зрение не должно заметно утомляться, по крайней мере, в течение двух академических часов, то при достаточно благоприятных условиях (нормальная освещенность, хорошее качество доски и мела, аккуратное и правильное изображение знаков) можно рекомендовать проверенную на практике величину угла α :

$$\frac{1}{300} \leq \alpha \leq \frac{1}{200}.$$

При меньших значениях α быстрее наступает утомление зрения, а при больших нерационально используется площадь экрана. Восприятие знака во многом зависит также от толщины линий, которая должна быть равна $\frac{1}{6} - \frac{1}{8}$ от высоты H (в крайнем случае $\frac{1}{10}H$), это требование нарушается довольно часто, особенно в больших лекционных аудиториях.

Для случая, когда изображение передается на экраны, формула ($\frac{1}{300} \leq \alpha \leq \frac{1}{200}$) принимает вид

$$\frac{h_2}{l} \geq p \cdot b,$$

где h_2 – высота знака, видимого на экране;

l – расстояние от экрана до зрителя;

p – коэффициент, зависящий от разрешающей способности проектора ($1,5 \geq p \geq 1,0$).

Следует стремиться к тому, чтобы угол β был близок к 90°; этого легко добиться за счет небольшого наклона плоскости экрана; тогда $\sin \beta \approx 1$.

Рис. 2. Схема передачи знака на экран.

Известно, что один знак различается лучше, чем несколько расположенных в строке, а одна строка читается легче, чем несколько параллельных строк информации. Для восприятия изображения расстояние между строками можно принимать равным высоте знаков, что также значительно облегчает построчную демонстрацию заранее подготовленных записей. Поскольку индексы, показатели степени, пределы и другие подобные символы представляют собой отдельные знаки, их можно изображать высотой $\frac{2}{3}h$.

При определении минимальной высоты знаков можно руководствоваться следующими соображениями. Знаки в виде простых букв и цифр (А, В, 1, 2, 3, α, β, Σ, Π и т.п.) должны иметь высоту h . Знаки типа **U**, [], () изображаются высотой $\frac{4}{3}h$, а знаки типа ∫, $f(x)$ - высотой $\frac{5}{3}h$. Наличие индексов, показателей степени и т.п. увеличивает высоту строки на $\frac{h}{3}$, а **наличие** пределов в знаках Σ, Π, ∫ в два раза. Расстояние между чертой дроби и элементами знаков должно быть не менее $\frac{h}{3}$.

Качественное проведение лекций по дисциплинам с большим количеством h -зрительной информации возможно при условии, если количество расчетных строк экранного изображения не менее двенадцати, иначе между строками сообщения утрачивается логическая связь и они воспринимаются разрозненно. Под расчетной строкой понимаем буквы, знаки, цифры и символы, которые не имеют элементов, выступающих за пределы строки. Это значит, что фактическое количество строк изображения (когда буквы и символы имеют показатели степени, индексы, пределы, расположены в виде дроби и т.д.) будет меньше двенадцати.

Таким образом, подготовка и проведение лекции с использованием средств визуального сопровождения требует от преподавателя обладания ИКТ-компетенциями и психолого-педагогическими знаниями, позволяющими создавать продуктивную обучающую среду, направленную на повышение познавательной активности будущих инженеров.

Заключение

В данной статье представлены предложения по оцениванию эффективности использования визуального сопровождения учебных занятий в форме мультимедийных презентаций для повышения качества подготовки военных специалистов, которая позволяет оценить эффективность обучения как с использованием МП, так и без их применения, установив количественную меру эффективности обучения.

Применение визуального сопровождения учебных занятий в форме мультимедийных презентаций предполагает достижение требуемого уровня обученности ценой значительно меньших психических и физиологи-

ческих затрат, что в конечном итоге имеет немаловажное значение для поддержания высокого уровня познавательной активности обучающихся.

Результаты исследования могут быть использованы в образовательной деятельности военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации с учетом особенностей подготовки инженеров.

Библиографический список

1. Полянин А.Р., Коротун С.Н. Методика использования презентации на лекции в вузе: современный дискурс // Отечественная и зарубежная педагогика, 2017. Т. 1. № 4 (41). С. 172-184.
2. Мерзвинская Л.В., Наумчик Е.Е. Исследование уровней цифровой грамотности профессорско-преподавательского состава вузов Министерства обороны Российской Федерации // Развитие военной педагогики в XXI веке: Материалы VIII межвузовской научно-практической конференции / под ред. С.В. Костарева, И.И. Соколовой, Н.В. Ершова. – СПб.: ВАС, 2021. С. 78-84.
3. Ходак А.С., Белоусов М.В. Применение современных образовательных технологий в преподавании технических дисциплин // Сборник материалов X международной научно-методической конференции «Новые образовательные технологии в вузе», 2013.
4. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 мая 2022 года № 308 «Об организации образовательной деятельности в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации».
5. Косцова М.В., Гришина А.В. Особенности визуального мышления у студентов технического профиля подготовки // Учёные записки. Электронный журнал Курского государственного университета. 2019. № 4 (52).
6. Соколова, Ю. В., Чалова О.А., Денисова А.Б., Аджемов А.С. Анализ эффективности использования визуальных средств в инженерном образовании // Мир науки. Педагогика и психология. 2022. Т. 10. № 4. // URL: <https://mir-nauki.com/PDF/02PDMN422.pdf>.
7. Мерзвинская Л.В., Наумчик Е.Е., Яккола А.Н. Методика комплексного оценивания эффективности использования учебно-тренировочных средств для повышения качества подготовки военных специалистов. / Педагогический научный журнал, 2024. Т. 7. № 5. С. 39-45.

References

1. Polyaniin A.R., Korotun S.N. Methodology of using presentations at lectures at a university: modern discourse // Domestic and foreign pedagogy, 2017. Vol. 1. № 4 (41). P. 172-184.
2. Merzhvinskaya L.V., Naumchik E.E. Study of digital literacy levels of the teaching staff of universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation // Development of military pedagogy in the 21st century: Proceedings of the VIII interuniversity scientific and practical conference / edited by S.V. Kostarev, I.I. Sokolova, N.V. Ershov. – St. Petersburg: VAS, 2021. P. 78-84.
3. Khodak A.S., Belousov M.V. Application of modern educational technologies in teaching technical disciplines // Collection of materials of the X international scientific and methodological conference “New educational technologies in the university”, 2013.
4. Order of the Minister of Defense of the Russian Federation of May 30, 2022 № 308 “On the organization of educational activities in federal state organizations carrying out educational activities and under the jurisdiction of the Ministry of Defense of the Russian Federation”.
5. Kostsova M.V., Grishina A.V. Features of visual thinking in students of a technical profile of training // Scientific notes. Electronic journal of Kursk State University. 2019. № 4 (52).
6. Sokolova, Yu. V., Chalova O.A., Denisova A.B., Adzhemov A.S. Analysis of the effectiveness of using visual means in engineering education // World of science. Pedagogy and psychology. 2022. Vol. 10. № 4. // URL: <https://mir-nauki.com/PDF/02PDMN422.pdf>.
7. Merzhvinskaya L.V., Naumchik E.E., Yakkola A.N. Methodology for comprehensive assessment of the effectiveness of using training tools to improve the quality of training military specialists. / Pedagogical scientific journal, 2024. Vol. 7. № 5. P. 39-45.

